

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1890 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda reflektiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asiddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Maktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	
Kasb-hunar maktablarida fizika fanini steam integratsiyasi asosida o'qitishning nazariy-didaktik asoslari	878
<i>Mamatxonov Yorkin Abduraimjanovich, Soliyeva Mubinabonu Zokirjon qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida olib boriladigan pedagogik faoliyat imkoniyatlari	885
<i>Abidova Nilufar Zakirovna</i>	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	888
<i>Ahmedova Lola Abdivasi qizi</i>	
Aqli zaif o'quvchilarni ijtimoiy-maishiy kompetensiyasini shakllantirishning asosiy komponentlari va samarali omillari.....	893
<i>Anvarova Dilfuza Akramjanovna</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-metodologik asoslari.....	896
<i>Ashirboyeva Nafisa Aminboyevna</i>	
Talabalarda ijtimoiy faollik ko'nikmalarini takomillashtirish va uning amaliy ahamiyati.....	900
<i>Ergasheva Maftunaxon Avazbekovna</i>	
Talabalarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida reflektiv tafakkurni rivojlantirish.....	904
<i>Ergasheva Nigora Dilshodjon qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	907
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna, Gazibekova Gulvaza Ergashovna</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	913
<i>Murodov Akmal Djayliboyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi intellektida nuqsoni bo'lgan bolalarning estetik muomala madaniyatini tarbiyalash.....	917
<i>Po'latova Parida</i>	
Fizika fanini o'qitishda raqamli ta'lim vositalarining samaradorligi.....	920
<i>Saparova Gulmira Baxtiyorovna</i>	
Rus tilini o'qitishda an'anaviy va audiovizual usullarning qiyosiy tahlili.....	923
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
An Analysis of The Importance of Teaching English at the Primary Level.....	927
<i>Vasila Almetova Sunnatullayevna</i>	
Muammoli ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash.....	931
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna</i>	
"Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning ilmiy-pedagogik yondashuvlari.....	936
<i>Akmaljon Xushvaqtov</i>	
Iqtidorli talabalar bilan ishlash pedagogik muammolari.....	939
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Rinolaliya nutq nuqsonining anatomik jihatdan kelib chiqishi.....	945
<i>Kabirova Zarnigor Raxmonjon qizi</i>	
Methodology for Teaching Modal Verbs in English Lessons.....	949
<i>Kholnazarova Vazira Bozor qizi</i>	
The Use of Mobile Apps to Build Vocabulary Proficiency.....	953
<i>Kosimov Sunnat Ravshan ugli</i>	
Disability Terminology in Uzbek: Etymological Evolution and Future Trends.....	957
<i>Kuchkarova Xurshida</i>	
Bo'lajak muhandislarni grafik dasturlar yordamida loyihaviy-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish (muhandislik va kompyuter grafikasi fani misolida).....	964
<i>Madaminov Javlonbek Zafarjonovich</i>	
Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda interaktiv darsliklarning pedagogik imkoniyatlari.....	968
<i>Mirzaakbarov Dilshod Davlatboyevich</i>	
Sog'lom turmush tarzi – jismoniy madaniyati sohibi sifatida jismoniy mashqlar komplekslarini tuzish va bajarishda amal qilinadigan qoidalar.....	971
<i>Musayev Zarifjon Tursunaliyevich</i>	
Bo'lajak defektologlarning pedagogik mas'uliyatini oshirish.....	974
<i>Nodira Mirboboyeva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ yondashuv asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish modeli.....	977
<i>Odamboyeva Mehrimon Norimon qizi</i>	
O'quvchini muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda kitobxonlikning o'rni.....	981
<i>Qurbanova O'g'iloy Axrorovna</i>	

Sharq mutafakkirlari asarlari vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy faollik ko'nikmalarini rivojlantirishning afzalliklari.....	985
<i>Rejabboyeva Muxarram Odiljon qizi</i>	
Pedagogik ta'lim jarayonida raqamli nazorat tizimlaridan foydalanish samaradorligi va rivojlantirish yo'nalishlari	989
<i>Samijonov Azizbek Ismoiljon o'g'li</i>	
Dizartriya nutq kamchiligini bartaraf etishda muassasa, logoped va oilaning hamkorligi.....	992
<i>Shermatova Yukut Sabirovna</i>	
Kulolchilik va an'anaviy o'yinchoqlarni o'quvchilar kasb tanlash jarayonida qo'llash metodikasi	995
<i>Soliyeva Diyora Bobur qizi</i>	
O'zbekistonda inkluziv ta'lim va uning me'yoriy-huquqiy asoslari	998
<i>Temirov Nabijon Soliyevich, Esonova Klaraxon Mahmamin qizi</i>	
Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	1001
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Sun'iy intellekt yordamida talaffuz va tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	1005
<i>Tojiyev Olimjon Haqberdi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim tizimi muammo va istiqbollari sotsiologik tadqiqotlar asosida.....	1008
<i>Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida integrativ yondashuv asosida tanqidiy fikrlash kompetentligini rivojlantirish metodikasi	1011
<i>Xalimova Mashraboy Vaxidovna, Botirova Mavluda To'xtasin qizi</i>	
5–6 yoshli bolalarda ekologik madaniyatni rivojlantirishda o'yinli texnologiyalarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari	1015
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Dolliyeva Xayrigul Namoz qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikning namoyon bo'lishi psixologik fenomen sifatida	1018
<i>Xoshimova Y. I.</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik va psixologik yondashuvlarning mazmuni.....	1023
<i>Xudoyqulova Aziza Anvar qizi</i>	
Pedagogik ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi.....	1026
<i>Yuldashov Sherzod Sattorovich</i>	
Особенности развития эмоционального интеллекта у дошкольников	1029
<i>Жамолова Зарнигор Баходир кизи</i>	
Стратегии лингвистического моделирования в обучении русскому языку и их роль в формировании идентичности студентов.....	1033
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна, Рузметова Хилола Абдушориповна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini matematik mushohada yuritishga o'rgatish	1038
<i>Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>	
Tarbiyachi inklyuziv kompetentligi va zamonaviy ta'limda uning o'rni.....	1041
<i>Haydarova Namuna</i>	
Using Story-Based Role-Play Activities to Enhance Speaking Skills of Primary School Learners.....	1044
<i>Mohigul Nizomididinova</i>	
Axborot va telekommunikatsion vositalari imkoniyatlaridan foydalanish orqali talabalarni badiiy qadriyatlarga qiziqtirish.....	1049
<i>Soliyeva Maftuna Tirkash qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishning susayish sabablari va klinik xarakteristikasi	1053
<i>Xamrayeva Iroda Sayfullayevna</i>	
Ona tili darslarida zid ma'noli so'zlarning o'quvchilar nutqini rivojlantirishdagi vazifalari	1056
<i>Xusanova Gulruksor To'liqin qizi</i>	
Ta'lim tizimida neyrolingvistik dasturlash (NLD)ning ilmiy-metodologik asoslari	1059
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy identitet va vatanparvarlikni shakllantirish texnologiyalari	1062
<i>Primkulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Informatika o'qitishda veb texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati	1067
<i>Xatamqulova Gulsanamxon Salimjonovna</i>	
Talabalarining ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	1071
<i>Esmuratov Muzaffar Elamonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg'ulotlarda logotexnik mashqlar tizimidan foydalanishga tayyorlash omillari..... 1073 Maxmudov Xurshidjon Shuxratovich
	Inklyuziv ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarini antroposentrik yondashuv asosida tarbiyalash mexanizmi 1076 Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li
	Nutqida muammosi mavjud bolalarning ijtimoiy adaptatsiya xususiyatlarini o'rganishning pedagogik asoslari 1081 Ne'matullayeva Mushtariy Laziz qizi
	Mutaxassislik modullarini integrativ o'qitishning mazmuni va shart-sharoitlari 1084 Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna
	Talabalarda divergent tafakkurni rivojlantirish usullari 1091 Adizova Nigora Baxtiyorovna
	Milliy tarbiya tizimida milliy tilning o'rni (jadid pedagoglari qarashlari misolida) 1096 Almuratova Gulbaxor Mansur qizi
	Kompetensiyaviy ishlab chiqarish bo'yicha pedagogika kollejlari o'quvchilarining o'quv-bilish "yaratish" faol modeli 1100 Ashirov Abdurashid Ravshanovich
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida deontologik madaniyatning tarkibiy qismlari va pedagogik, psixologik tahlili 1106 Axadova Mahliyo Xalimovna
	Scientific and Methodological Foundations of the Development of Universal Competencies of Students.. 1109 Bakhtiyor Suvonkulov
	Maktabgacha 5-6 yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishning yosh bilan bog'liq xususiyatlari va tarbiyachining mahorati 1113 Daminova Shoxista Farxodovna
	Gospital pedagogika – shifoxona va maktab o'rtasidagi ko'prikdir 1117 Dilmurod Alimov
	Rus tili o'qituvchilarining kasbiy faoliyati asoslari 1121 Ergashov Ma'murjon Mominjonovich
	Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari 1125 G. Sh. Tursunova
	6–7 yoshli bolalarda ikkinchi tilni o'rgatish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantirish: metodik yondashuvlar 1130 G'aniyeva Shahlo Abduqahhor qizi
	Sun'iy intellekt vositalari orqali bo'lajak o'qituvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish 1138 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	Jadid adabiyotini o'qitishda dekonstruktiv yondashuv va samarali pedagogik strategiyalar 1141 Isabayeva Asida Yusufjonovna
	Kimyo ta'limida natriy va uning birikmalarini o'qitishda pinbord usulining metodik imkoniyatlari..... 1146 Iskandarov Aybek Yuldashevich, Axmedova Nargiza Rustamovna
	Sifat menejmenti zamonaviy menejmentning funksional xarakteristikasi sifatida..... 1149 Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldiyevna
	Development of Speed-Strength Abilities of Qualified Wrestlers in Sports Improvement Groups..... 1155 Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich, Komilov Aziz Xoshimovich
	Odam va hayvonlar fiziologiyasi fanining oliy ta'lim tizimidagi o'rni va didaktik ahamiyati 1160 Kaljanov Damir Maxsetbayevich
	Psychological Preparation of Young Judo Players Before and During Competitions 1165 Komilov Aziz Xoshimovich, Jumadurdiyev Bahodir Xolmamatovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish 1171 Komilova Farog'at Numonjon qizi
	Tarbiya innovativ metodlarining oilada tutgan o'rni..... 1176 Marimbayeva Bibidona Rinat qizi
	Tibbiyot texnikumi o'quvchilarining mustaqil ishlari orqali kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi 1180 Matchanova Malika Maxmudovna
	Pedagogik innovatsiyalar va yangi metodologik yondashuvlar: Design Thinking, Project-Based Learning, Problem-Based Learning onlayn shaklda 1183 Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy tayyorgarligi va rivojlanishidagi pedagogik shart-sharoitlar	1187
N. Sh. Djumaniyazova	
Badiiy gimnastikachilarda egiluvchanlik sifatini rivojlantirishning nazariy asoslari	1190
Nazarova Mohinur Atxam qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi.....	1195
Nishonova Durdona Olimjon qizi	
Politeknikumlarda "Veb dasturlash" fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	1201
Nuridinova Gulnigor Taxirjanovna	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (uchinchi nashri) dagi o'zgarishlar	1205
Otahanova Manzura G'ofurovna	
Sog'lom turmush tarzi vositasida oliy ta'lim muassasasi talabalarining jismoniy salomatligini pedagogik strategiyalar orqali rivojlantirish metodikasi.....	1210
Qayumov Shohruh Abduljalol o'g'li, Norqulov Shokir Muzaffarovich, Karimova Mohinur Abduljalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida yozgi sog'lomlashtirish va chiniqtirish davrida ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini ta'minlash	1214
Qurbonova Asal Dilshod qizi	
O'quvchilarining kreativligini rivojlantirish bosqichlari	1218
Safarova Madina Azamat qizi	
Fizika fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	1222
Shag'ataeva Uldanay O'serbay qizi	
Oliy ta'lim tizimida klasterli yondashuvni qo'llash orqali talabalar induktiv va deduktiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini takomillashtirish	1227
Shermatova Saxobaxon Rahmonberdi qizi	
Milliy qadriyatlar asosida tasviriy san'atni o'qitishning zamonaviy yondashuvlari	1231
Sherov Dilshod Reyimberganovich	
Ta'lim jarayonida o'qituvchilarni baholashda interaktiv va moslashuvchan usullar	1236
Sayfuddinova Kavsar Rahmatulloh qizi	
Nogiron bolalarni tekshirishda psixologik-pedagogik diagnostikaning ahamiyati	1239
Umarova Sabxon Minavvarovna, Yuldasheva Dilbarxon Turg'unovna	
Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot qobiliyatini rivojlantirish	1242
Xalilova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichlari.....	1247
Xayitov Jonibek Xolboboyevich	
Pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlanish jarayonini individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish	1250
Xudoyberdiyeva Janona Rustamovna	
Bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	1254
Axmedov Akmal Yusufovich, Muhammadjonova Zarnigor Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematik mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi metod va vositalar	1258
Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Eshonqulov Sherzod Ummatovich, Samandarova Shahnoza	
Muhandislik ta'limida smart-ta'lim texnologiyalari va adaptiv loyihalash kompetensiyasining nazariy-metodologik asoslari.....	1262
G. Sh. Tursunova	
Professional Needs of Deputy Directors at Secondary Schools.....	1266
Jambilov Nurillo Xabibilloevich	
Virtual reallik texnologiyalari yordamida ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari	1269
Mamadjonova Nozima Adhamovna	
AI or Corpus: Which is Better for Teaching English Vocabulary?	1272
Munajat Sultonova	
O'quvchilarni kasbga yo'nal tirishning pedagogik asoslari	1275
Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna	
Ingliz tilida talabalarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (sohaviy matnlarni o'qishni o'rgatish misolida)	1278
Shahobiddinova Dilnavoz Bahodir qizi	

MUNDARIJA	CONTENTS	СОДЕРЖАНИЕ
	Muhandislik grafikasi ta'limida raqamli transformatsiya: o'quv jarayonini takomillashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar (Cad, 3D modellashtirish, VR) roli 1281 Tadjiyeva Feruza Muxtarovna	
	Raqamli ta'lim ekotizimi: AKT asosida axborot-ta'lim muhiti va virtual laboratoriyalarni joriy etish tajribasi . 1286 Toshkentov Akmal Mamirovich	
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida chiroyli yozish texnologiyalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida..... 1290 Usmonova Gulnoza Abdurashid qizi	
	Теория коммуникации как методологическая основа изучения трансформации языковой нормы в эпоху цифровых медиа..... 1294 Дилшодбеков Темур Дилшодбек угли	
	Значение усвоения учебных материалов в процессе формирования биологических понятий у учащихся..... 1297 У. О. Шарибаева	
	Specifics of Teaching Professional Terminology to Students of Economic Specialties 1301 Хамдамов Рамзбек Мадаминжонович	
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni kasbga yo'naltirish: pedagogik yondashuvlar va amaliy tajribalar..... 1306 Ahmedova Lola Abdivasi qizi	
	Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati..... 1311 Ma'murova Farangiz Ne'matovna	
	Grafik organayzer tushunchasining mohiyati va uning turlari 1315 Nabijanov Yusufjon Inomiddin o'g'li	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy metodik asoslari..... 1319 Xidirova Gavhar Babaqul qizi	
	Pedagogik nizo va stress holatlarida o'qituvchining o'zini boshqarish malakasini shakllantirish 1322 Razzakova Dilnoza Akramovna	
	Kompyuter grafikasi darslarida loyihaviy yondashuvni amalga oshirishning metodik asoslari..... 1326 Nazarova Shahnoza Shokirovna	
	Kichik yoshdagi o'quvchilarda universal ta'limiy faoliyatlarni shakllantirish nazariyasi..... 1330 Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
	ART pedagogikaning tarixi va kelib chiqishi 1335 M. K. Abulova	
	Dasturiy-didaktik ta'minot asosida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 1338 Bekchonova Shoira Bazarbayevna	
	Bo'lajak pedagoglarning fasilitatsion kompetentligini raqamli texnologiyalar vositasida rivojlantirish mexanizmi 1342 Eshmatova Go'zaloy Ziyoyidin qizi	
	Mashqalali o'qitilgan qaraqalpaq adabiyati saba'ida qollanilgan abzalliqalari 1346 Jaksimova Urziya Jumabaevna	
	Forming Primary-School Teachers' Creative Pedagogical Culture Through Professional Reflection..... 1349 Komiljonova Dilyoraxon	
	Professional ta'limda o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy-metodik asoslari (fizika ta'limi misolida)..... 1352 Kosimova Yanglish Baxtiyorovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda ertak terapiyasidan foydalanish 1355 Mamataliyeva Mahbuba Abduvoris qizi	
	Oliy ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan talabalarni ijtimoiy moslashtirish tizimini takomillashtirishning nazariy-pedagogik asoslari 1358 Nazarova Zarrina Allaberdiyevna	
	Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyalari asosida pedagogik loyihalashtirish 1361 Polvonova Yulduzxon Saparboyevna	
	SMART texnologiyalar asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kasbiy mahoratini shakllantirish modeli 1364 Qipchaqova Yorqinoy Hamidjonovna	
	Talabalarda emotsional intellektni boshqarishning ijtimoiy-psixologik usullari..... 1368 Rustamova Barno Abduxalilovna	

Nofilologik ta'lim yo'nalishi talabalariga chet tili o'qitish jarayonida pragmatik kompetensiyani rivojlantirish xususiyatlari.....	1371
Sadirova Dinara Sadikovna	
The Effectiveness of Project-Based Collaborative Learning in Improving English Speaking Skills of High School Students.....	1378
Salikhova N. I., Izzetullah Zeki	
Jadidlarning pedagogik merosi va zamonaviy ta'limda akmeologik yondashuv integratsiyasi.....	1383
Shodiyeva Nasiba Rustamovna	
Serebral falajli bolalar uchun xavfsiz muhit yaratish.....	1387
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna	
Diplomatik hujjatlar bilan ishlashning pedagogik modeli	1391
Sobirova Shahlo Jamolovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	1394
Suyarov Adham Begmuradovich	
Globalization and The Changing Role of English Teachers in Non-Native Contexts	1399
Toirova Shohida Kamolovna	
The Role of the Literary Heritage of the Timurid Era in Shaping National Identity and Spiritual Values	1402
Tokhliyeva Shafolat Rustam kizi	
Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning mavjud ilmiy-nazariy tavsiflari	1405
Toshboyeva Saida	
Talabalarning mustaqil ish loyihagini ishlash jarayonidagi ruhiy holatlari	1408
Uzaqbaeva Venera Abatbaevna, Kubeysinova Nilufar Maxmutovna	
O'qituvchilarda mantiqiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirishning mazmuni va mexanizmlari	1412
Xursanova Zilola Mirzaxolmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni shakllantirish: metod va yondashuvlar	1416
Ziyayev Adxamjon	
Developing Students' Speech Skills Based on Multimodal Approach in English Teaching	1419
Bultakova Mokhinur Shuhratboy qizi	
Kreativ yondashuv asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning samarali yo'llari	1422
G. M. Adizova	
A Comparative Study of Linguistic and Cultural Expression in Uzbek and English Literary Discourse.....	1426
Ismoilova Shakhnoza Ilkhomovna	
Fitrat asarlarida vatanparvarlik va milliy ong masalalarining talqini.....	1429
Isomiddinov Yo'ldosh Yusubboyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik mahoratni egallash jarayonini takomillashtirish.....	1433
Jabborova Marifat Qodiraliyevna	
Umumta'lim maktablarida ijtimoiy sheriklik asosida ta'lim samaradorligini oshirish mexanizmlari	1436
Kumush Xamrakulova	
Ekologik bilimlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga qadriyatli munosabatlarni shakllantirishning tarixiy asoslarini o'rganishda xorijiy tajribalar.....	1440
Mirxamidova Maftunaxon Xusanboy qizi	
O'yin nomlarining lingvomadaniy ahamiyati	1444
Matmusayeva Muhayyo Azamovna	
Umumta'lim maktablarida elektroliz jarayonini o'qitish metodikasi	1446
O'rinova Ozodaxon O'ljayevna, Toshtemirov Asadbek	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tizimi pedagoglarining ekoestetik madaniyatini rivojlantirishda ekologik ta'lim-tarbiyaning o'rni	1450
Oygul Ashurova Anvarjonovna	
Inklyuziv ta'limda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar majburiyat yuklatilgan shaxslar emas.....	1453
Mo'minov Sulton Akbar o'g'li, Toshmurodova Muxabbat Nazaraliyevna	
Nogironligi bo'lgan o'smir bolalarni ota-onalari bilan hamkorlikda ijtimoiy hayotga moslashtirish samaradorligini oshirish.....	1460
Salixova Gulnoza Maxmudovna	
Talabalarning o'quv faoliyatini o'yinli texnologiyalar asosida tashkil etishning nazariy asoslari	1463
Umarov Nurbek Irkinovich	
Maxsus maktablarda eshitishida nuqsoni bor bolalar nutqini interfaol metodlar orqali rivojlantirish	1466
Teshaboyeva Feruza Raximovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Media to'garaklarini gospital ta'limda tashkil etishga oid xorijiy tajribalar tahlili..... 1469 Abduraximova Nozimaxon Baxadirovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi..... 1475 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
	Raqamli transformatsiyaning mohiyati, xususiyatlari va sotsiomadaniy jarayonlarga ta'siri..... 1479 Bakirov Otabek Bo'ranovich
	Ingliz tilini o'qitishda mediatexnologiya vositalarini tadbiiq qilishning optimal shakl va usullari..... 1484 Eshboyev Shoira Azamatovna
	Singapur, Angliya, Rossiya va O'zbekiston o'quv dasturlarida o'qish savodxonligi yondashuvlari 1488 Eshonkulova Hilola Rajab qizi
	O'quv mashg'ulotlarini tarbiyaviy funksiyalarini amalga oshirishda uchraydigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari..... 1492 Fayziyeva Maftuna Ilxomovna
	Badiiy asarlarni o'rganish jarayonida bolalarni bilish ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 1496 Jaloldinova Madinaxon Xojakanovna
	Oliy harbiy ta'lim tizimida kursantlarning psixologik moslashuvi va shaxsiy shakllanishining psixologik omillari..... 1499 Kushbayev Sardor Kenjabayevich
	Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning so'zlashuv nutqini rivojlantirishning samarali usullari 1502 Lola Ibragimova
	Bo'lajak iqtisodchi mutaxassislar uchun mustaqil ta'limni tashkil etish modeli 1506 Muqimova Zulxumor Ziyataliyevna
	4K modeli asosida darslarni tashkil etish..... 1511 Nazarova Mavluda Uktamovna
	Ota-onalarning bolalar tarbiyasidagi mas'uliyatini oshirishda pedagogik targ'ibotning o'рни..... 1514 Ochilova Dilrabo Ibragimovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning kombinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish .. 1517 Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi
	Muhandislik ta'limida texnologik tafakkurni rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari 1520 Turayeva Nargiza Nasrullayevna
	Logistik tizimlarda axborot kommunikatsiya texnologiyalari fanini o'qitishda zamonaviy metodlarning o'рни va ahamiyati..... 1524 Ulug'murodova Nargiza Norovna
	Experimental Justification and Evaluation of the Effectiveness of a Gymnastics Exercise Complex Based on a Differential Approach In The Prevention of Metabolic Syndrome and Overweight In Women of Reproductive Age..... 1528 Urazova Muborak Yuldoshevna
	PIRLS xalqaro tadqiqotida o'qituvchi omilining o'quvchilar natijasiga ta'siri..... 1532 Usmonova Yulduz Abdusaid qizi
	Когнитивные стили обучающихся как ключевой нейропсихологический компонент 1537 Эгамбердиева Фарида Октамовна
	Markaziy Osiyoda dizaynning rivojlanish istiqbollari..... 1540 Abdijalilov Abdivohid Abdihalimovich
	Bo'lajak oilaviy shifokorlarning boshqaruvchanlik kompetensiyalarini shakllantirishda didaktik imkoniyatlar 1544 Yusupova Shaxnoza Qodirjonovna, Abduvahobova Nozima Rahmanovna
	Oliy ta'lim sifatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga ta'siri 1549 Alimova Mavluda Shuxratbekovna
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy malakalarini takomillashtirish metodikasi (filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili yo'nalishi misolida) 1553 Axadova Shaxnoza Odiljonovna
	Algorithmic Filtering and Social Polarization 1556 Azizova Shodiya Utkur kizi
	Malaka oshirish jarayonida pedagoglarning huquqiy madaniyatni rivojlantirishmetodlari 1560 Boymirzayeva Raximaxon Xoshimjonovna

Globalashuv sharoitida oilaning an'anaviy qadriyatlari va zamonaviy tendensiyalari nisbati	1565
<i>Ergashova Guljahon Akmal qizi</i>	
Turli yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda (5–6 va 6–7 yosh) kognitiv rivojlanishni tashkil etishda o'yin turlarini tanlashning pedagogik asoslari	1569
<i>Fozilova Odina Nabiyevna</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarining amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv simulyatorlardan foydalanishning nazariy asoslari	1572
<i>Abdullajanov Baxrom Rustamjanovich, Yakubbekova Mavluda Kozimjonovna, Isakov Qobiljon Komiljon o'g'li</i>	
Fitrat asarlarida vatanparvarlik va milliy ong masalalarining talqini	1576
<i>Isomiddinov Yo'ldosh Yusubboyevich</i>	
"Temurbeklar maktabi" o'quvchilarining mustaqil ishlash kompetensiyalarini elektron ta'lim resurslari vositasida rivojlantirishning samaradorlik darajasi	1580
<i>Jumayev Javlonbek Abduqahhor o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini qo'shiqlar orqali shakllantirishning psixolingvistik masalalari	1585
<i>Karimova Dilyora Raximjon qizi</i>	
Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni pedagogik loyihalashtirishda reflektiv yondashuvi turlari	1589
<i>Nurmanov Alisher Shaymardonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qtuvchilarni raqamli texnologiyalar vositasida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillastirish	1591
<i>Sh. A. Abdullayev</i>	
Tibbiy ta'limda talabalar kognitiv tafakkurini rivojlantirish texnologiyalarining nazariy-metodik asoslari	1594
<i>Abdullajanov Baxrom Rustamjanovich, Supichakov Xondamir Xamidovich, Yusupova Shaxnoza Kadirjanovna, Isakov Qobiljon Komiljon o'g'li</i>	
O'quvchilarda ingliz tilidagi lingvistik kompetensiyani shakllantirishda tizimli yondashuvning roli	1598
<i>Tojiyeva Anora Baxtiyorovna</i>	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va rivojlanish bosqichlari	1602
<i>Toshboltayeva Malohatoy Valijon qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	1605
<i>Turobova Nilufar Umedullayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda fasilitatorlik sifatlarini rivojlantirishning samaradorligi	1610
<i>Xamidova Sabrina Abduvahob qizi</i>	
Tibbiy ta'limda interaktiv simulyatorlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	1615
<i>Abdullajanov Baxrom Rustamjanovich, Yakubbekova Mavluda Kozimjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini o'stirishda kompyuter o'yinlarining o'rni	1620
<i>Yalgasheva Zilola Haziratkul qizi</i>	
O'quvchilarda kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish	1624
<i>Yuvashov Sherzod Ulmasovich</i>	
Формирование лингвокультурной компетенции студентов-филологов в процессе изучения русского языка как неродного	1628
<i>Имомалиев Шукурулло Шухратович</i>	
"Time Management" tushunchasi va oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'quv yutuqlari o'rtasidagi bog'liqlik	1631
<i>Sirojova Nafisa Isomiddin qizi</i>	
Oilaviy shifokorlarni tayyorlashda boshqaruvchanlik kompetensiyalarini rivojlantirish: mazmuni va turlari ..	1635
<i>Yusupova Shahnoza Qodirjanovna, Abduvahobova Nozima Rahmonovna</i>	
Birlamchi sogliqni saqlash tizimida oilaviy shifokorni tayyorlashda an'anaviy institutsional yondashuv (adabiyotlar sharhi)	1639
<i>Abduvaxobova Nozima Raxmanovna, Yusupova Shaxnoza Qodirjanovna</i>	
Oila shifokorining tibbiy faoliyatining kommunikativ asoslarini rivojlantirish	1643
<i>Yusupova Shaxnoza Kadirjanovna, Abduvahobova Nozima Rahmanovna</i>	
Oilaviy shifokorlarni tayyorlashda boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish (adabiyotlar sharhi)	1652
<i>Yusupova Shaxnoza Qodirjanovna, Abduvaxobova Nozima Rahmonovna</i>	
Dyuzdo sportining xalqaro maydondagi rivojlanish istiqbollari va o'zbekiston tajribasi	1657
<i>Tangriyev Abdullo Tovashovich</i>	
Challenges in Organizing Scientific Research Activities of Future Educators	1666
<i>Abdullaeva Ozoda Odiljon kizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvor va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi	1670
<i>Abduvaxobova Nodira Abdusalam qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalash ustuvor masala sifatida 1674 Abirova Umida Nazarovna
Reflektiv yondashuv asosida xorijiy til ta'limida metakognitiv kompetensiyani shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 1678 Alimov Jamshid Ravshanovich	
O'zbek folklor raqs san'ati motivlari asosida talabalarning madaniy kompetentligini rivojlantirish metodikasi 1683 Asror Allayarov	
Ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar nutq madaniyatiga ta'siri (global tajribalar va O'zbekiston misolida tahlil) ... 1687 Azimjonova Shahnoza Dilshodbek qizi, Xoldarov Bexruzbek Mansurbek o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda dizartriyaning namoyon bo'lish darajalari 1691 Berdibekova Zilola Sherzod qizi	
Sotsial-pedagogik tamoyillar asosida talabalarni axborot addiksiyasidan himoyalash nazariyasi 1696 Djumayeva Xulkarxon Muhammadjonovna	
O'quvchilarning STEM fanlariga qiziqishini oshirish uchun samarali o'qitish metodlari..... 1700 Eranova Aziza Axmamat qizi, Djumayev Axmamat Shermamatovich, Shodiyeva Nazira Qudratovna	
Dizartriya bolalarda nutq va harakat jarayonlarini o'rganish va neyropsixologik yondashuv asosida korreksiyalash 1705 Gapurova Dilnoza Tajibayevna, Odilova Sevara Bahriddin qizi	
Duduqlanuvchi bolalarda nafas funksiyasi va nutqiy nafasni rivojlantirish 1708 Isamova Gulchexrabonu Marvar qizi	
Bo'lajak pedagoglarda informatsion dunyoqarashni takomillashtirish metodikasi 1713 Jumayev Umidjon G'ofir o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda san'at asarlarini idrok etish kompetensiyalarini rivojlantirish..... 1718 Kadirova Zarina	
Abdulla Avloniy asarlarini o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalari va lingvokulturologik kompetensiyani rivojlantirish imkoniyatlari 1721 Karaxodjayeva Maxfuza Xamidullaevna	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorni psixokorreksiyalash dasturining samaradorligi tahlili 1726 M. I. Kushanova	
Maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya bolalar lug'at boyligini innovatseon texnologiyalar vositasida rivojlantirish 1731 Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi	
Pedagogik ta'lim sohasida ta'lim sifatini takomillashtirish masalalari 1734 Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Komilova Ziroat Murodjon qizi	
Umumiy o'rta ta'limda fanlararo integratsiyaning nazariy-konseptual asoslari 1737 Mustafokulova Durdona	
Baqriya va Marg'iyona muhr va tumorlarida ifodalangan tasvirlarning tasniflanishi 1740 Norxamidova Muattar Zavqiddin qizi	
15-16 yoshli kurashchilarni mashg'ulot yuklamalarini samarali rejalashtirish 1745 O. E. Toshmurodov, S. E. Shomurodov	
Pedagogika sohasiga oid maktablarda ingliz tili fanini o'qitish usullari..... 1753 Ochilova Laylo Rajabovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional-ir0daviy sifatlarini tarkib toptirishda xorij tajribasi 1757 Quldosheva Shahlo Ibragim qizi	
Shaxsda emotsional zo'riqishni bartaraf etishning psixologik mexanizmlari 1763 Quyliyeva Orzigul Rajabboyevna	
O'smir qizlarda ma'naviy dunyoqarashining shakllanganligini belgilaydigan mezonlar 1766 Rajapov Vahobjon To'rajanovich	
Frazeologizmlarning uslubiy tasnifini belgilash masalasi 1770 Rashidova Umida Mansurovna	
Yosh kurashchilarning chidamkorligini rivojlantirish muammolari 1774 S. E. Shomurodov	
Boshlang'ich ta'limda millatlararo muloqot ko'nikmalarini axloqiy kontentlar asosida shakllantirishda pedagogik texnologiyalar..... 1779 Sanakulova Sarviniso Xamrakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida reflektiv ta'lim muhitini yaratish uchun pedagogik sharoitlar va vositalar 1783 Shukirullayeva Sarbinaz Alliyar qizi	

Gender farqlarni hisobga olgan holda o'quv-tarbiyaviy jarayonida maktab o'quvchilarining shaxsida axloqiy qarashlarini shakllantirish.....	1787
<i>Umirova Gulnoza Zakirbayevna</i>	
Xorijiy til o'qitish metodikasining tarixiy genezisi va rivojlanish bosqichlari	1790
<i>Usmonxodjayeva Moxiraxon Abdumalikxodjayevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida badiiy va estetik tafakkur orqali ta'lim berish ko'nikmasini rivojlantirish.....	1797
<i>Vaxabova Gulshan Vafoqul qizi</i>	
Yoshlar estetik madaniyatiga ma'naviy-mafkuraviy yondashuv.....	1801
<i>Xalilova Charosxon Omonboy qizi</i>	
Духовные основы педагогического мастерства в трудах русских и узбекских педагогов-гуманистов	1805
<i>Костишина К., Рустам-Валиева Г., Рахимова М., Утегенова Г.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini inklyuziv faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik zarurati.....	1811
<i>Umarova Zuxra Madyrbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish usullari	1814
<i>Sheraliyeva Gulal Elibayevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy va kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali pedagogik usullari	1818
<i>Mamasoliyeva Shirinoy Sirojiddin qizi</i>	
Ona tili va adabiyot fanini o'qitishda "Debat" va "Aqliy hujum" texnologiyalarining lingvopedagogik samaradorligi.....	1822
<i>Nafasova Yulduz Shuxratovna</i>	
Fizika darslarida muammoli o'qitish texnologiyasi orqali o'quvchilarda ichki motivatsiyani shakllantirish ...	1825
<i>A. B. Kamalov, I. Jumaniyazova</i>	
Zamonaviy multimedia texnologiyalari va uning ta'lim jarayonidagi o'rni	1829
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Qosimova Mohira Botirali qizi</i>	
Цели и задачи когнитивной педагогики.....	1832
<i>Инагамова Нодира Абдусаматовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	1835
<i>Tengelova Dilfuza Urazali qizi</i>	
Oilaviy shifokorlarni tayyorlashda boshqaruvchanlik kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalarining samaradorligi.....	1839
<i>Abduvaxobova Nozima Raxmonovna, Yusupova Shaxnoza Kadirjanovna</i>	
Learning English With Sign Language in Secondary School (Improving Communication Skills).....	1849
<i>Nabiyeva Nodira Rustamjon qizi</i>	
Tarixiy romanlarda milliy ruh ifodasi: Shahodat Isaxonova ijodida folklor elementlari	1854
<i>Matmusayeva Nadira Mamirovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida kompetensiyaning ahamiyati	1858
<i>Saidnazarova Tulganoy Maxmudovna</i>	
Tarbiyaviy texnologiyalar yordamida o'quvchilarning ma'naviy tafakkurini rivojlantirish usullari	1861
<i>Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Sog'lom turmush tarzini yaratishda jismoniy tarbiya va ommaviy sportning o'rni.....	1866
<i>Xudoyberdiyeva Elmira Botir qizi</i>	
Bolalikdagi muomala – kelajakdagi insoniyat	1869
<i>Nasirova Z. M., Inogamova Sakina</i>	
Sahnalashtirish faoliyati jarayonida bolalarda ijodkorlikni rivojlantirishning o'ziga xosligi	1872
<i>Boyitova Anorxol Gulmurodovna</i>	
Kreativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida tizimli fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirish mexanizmi	1877
<i>Ilovatdinova Dilbar Azat qizi</i>	
Talabalarning abstrakt fikrlashini rivojlantirishning germeneytik asoslari.....	1882
<i>Abdullayeva Nafisa Anvarovna, Azizova Rayyona Rustambek qizi</i>	
Innovatsion faoliyatga nisbatan riskologik kompetentlikni rivojlantirish modeli va amaliyoti	1885
<i>Kandaxarov Mirjalol Abdumurot o'g'li</i>	

15-16 YOSHLI KURASHCHILARNI MASHG'ULOT YUKLAMALARINI SAMARALI REJALASHTIRISH

O. E. Toshmurodov

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti dotsenti

S. E. Shomurodov

Samarqand davlat pedagogika instituti assistenti

Annotatsiya: Respublikamizda yoshlarni jismonan barkamol, ma'naviy yetuk, ruhan sog'lom va intellektual jihatdan rivojlangan etib tarbiyalash borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tarbiyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan sport turlaridan biri – kurash sporti hisoblanadi. Barcha sport turlari kabi kurash mashg'ulotlarida ham yuklamalarni umumiy jismoniy, maxsus va musobaqaoldi tayyorgarlik bosqichlari doirasida me'yorlash, ayniqsa musobaqaoldi yuklamalarni kichik, o'rta va yuqori hajm hamda shiddat darajalariga bo'lish, ularni dam olish bilan navbatlashtirish orqali organizmning tiklanish jarayonini ta'minlash dolzarb hisoblanadi. Mazkur masalaga qaratilgan tadqiqot ishlari ushbu maqolada bayon etilgan.

Kalit so'zlar: sport mashg'uloti, rejalashtirish, yuklama, me'yorlash, tadqiqot, tayyorgarlik bosqichlari, mikrosikllar, usullar, texnika, taktika, YuQS.

Abstract: In the Republic of Uzbekistan, great attention is being paid to fostering youth who are physically strong, spiritually mature, mentally healthy, and intellectually developed. One of the sports that possesses such educational potential is Kurash (traditional wrestling). As in all types of sports, it is important in Kurash training to regulate loads within the stages of general physical, special, and pre-competition preparation. In particular, dividing pre-competition loads into small, medium, and large volumes and intensities, as well as alternating them with rest to ensure body recovery, is considered crucial. This article presents research devoted to addressing this issue.

Key words: sports training, planning, workload, regulation, research, stages of preparation, microcycles, methods, technique, tactics, HRV (Heart Rate Variability).

Аннотация: В Республике Узбекистан проводится большая работа по воспитанию молодежи физически совершенной, духовно зрелой, психически здоровой и интеллектуально развитой. Одним из видов спорта, обладающих такими воспитательными возможностями, является кураш. Как и в других видах спорта, в тренировках по курашу важное значение имеет нормирование нагрузок в рамках этапов общей физической, специальной и предсоревновательной подготовки. Особенно актуально деление предсоревновательных нагрузок на малые, средние и большие по объему и интенсивности, а также их чередование с отдыхом для обеспечения восстановления организма. В статье изложены результаты исследования, направленного на решение данной проблемы.

Ключевые слова: спортивная тренировка, планирование, нагрузка, нормирование, исследование, этапы подготовки, микросциклы, методы, техника, тактика, ВФС.

KIRISH

Bugungi kunda yoshlarimizning jismoniy kamoloti bilan bog'liq ishlarga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Natijada o'tgan davr mobaynida yoshlarni jismonan barkamol etib tarbiyalash uchun barcha sharoitlar yaratib berildi. Zero, har tomonlama kamol topgan insonni tarbiyalab voyaga yetkazmasdan turib, kelajagi buyuk davlat qurish mumkin emasligini e'tirof etgan hukumatimiz bu masalaga alohida g'amxo'rlik qilib kelmoqda. Yaratilayotgan imkoniyatlar tufayli jismoniy tarbiya va sport, ayniqsa, kurash sporti tom ma'noda umummilliy harakatga aylangan, desak mubolag'a bo'lmaydi.

Ma'lumki, kurash sporti yoshlarning jismoniy madaniyatini takomillashtirishning asosiy vositalaridan biridir. Bundan tashqari, kurash eng qadimiy, ommabop va keng tarqalgan sport turidir. Qadimda kurash barcha bayramlar va tantanalar bezagi bo'lib kelgan. Ushbu bayramlarda g'alaba qozongan va yuksak jismoniy sifatlar – texnik hamda taktik mahoratga ega bo'lgan mashhur kurashchilarni o'zbek xalqi "polvonlar" deb atagan.

Mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq hukumatimiz tomonidan asrlar osha bizga yetib kelgan meros va milliy qadriyatimiz – “kurash sporti” orqali yoshlarning ma’naviy va jismoniy sifatlarini oshirish, voyaga yetayotgan barkamol avlodni tarbiyalashda keng foydalanish ijobiy natija berishi, bu orqali qisqa vaqt ichida Respublikamiz yoshlarini dunyoga tanitish asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Kurash mashg'ulotlarining sifat va samaradorligini oshirish uchun, shuningdek, kurashga saralash va mashg'ulotning barcha bosqich hamda guruhlarida shug'ullanuvchilarga yuqori saviyada mashg'ulotlar o'tkazish maqsadida yuklamalarni to'g'ri taqsimlash bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Sport mashg'ulotlarini rejalashtirishda yuklamalarni musobaqaoldi tayyorgarlik bosqichlari mikrosikllari doirasida maqsadli taqsimlash zarur. Mashg'ulot jarayonida mashq turlari, ularning yuklamalarini dam olish bilan navbatlashtirish, yuklamalarning turli jadalligi va yo'nalishdagi hajmini uyg'unlashtirish musobaqaoldi mikrosikl jarayonining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, malakali kurashchilarning maxsus va musobaqaoldi tayyorgarlik bosqichidagi mikrosikl mashg'ulot tuzilmasi bir-biridan ancha farq qilishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda jismoniy tarbiya va sport sohasida olib borilayotgan tadqiqotlarda o'smir yoshdagi sportchilar, xususan, 15–16 yoshli kurashchilarning mashg'ulot yuklamalarini ilmiy asosda rejalashtirish masalasi dolzarb mavzulardan biri sifatida qaralmoqda. Sport mashg'ulotlarida yuklamaning hajmi, shiddati va dam olish oraliqini to'g'ri taqsimlash sportchining jismoniy tayyorgarligini oshirish, jarohatlarning oldini olish hamda musobaqalarda yuqori natijalarga erishishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirishga qaratilgan qaror va farmonlari bu boradagi ilmiy izlanishlarning amaliy ahamiyatini yanada oshirmoqda. Xususan, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun hamda Jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonunlarda yosh sportchilarni ilmiy asosda tayyorlash, yuklamalarni yoshga va fiziologik imkoniyatlarga moslashtirish zarurligi ta'kidlab o'tilgan.

Sport nazariyasi va metodikasi sohasida O'.Q. Tolipov, X. Xudoyqulov, M. Quronov va boshqa mahalliy olimlarning ishlari mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ularning tadqiqotlarida mashg'ulot yuklamalarining bosqichma-bosqich oshirib borilishi, musobaqaoldi mikrosikllarining tuzilishi va sportchining funksional holatini nazorat qilishning ilmiy asoslari yoritilgan.

Shuningdek, xorijiy tadqiqotchilar – L.P. Matveyev, V.N. Platonov, T. Bomp singari olimlarning ilmiy ishlari yuklamalarni periodlashtirish, mashg'ulot jarayonini mikro-, mezo- va makrosikllar asosida rejalashtirish masalalarini chuqur tahlil qilgan. Ularning fikricha, o'smir sportchilar uchun yuklamaning intensivligi va hajmi o'zaro muvozanatda bo'lishi, tiklanish jarayoniga e'tibor berilishi mashg'ulot samaradorligini ta'minlaydi.

15–16 yoshli kurashchilar uchun mashg'ulot jarayonini tashkil etishda organizmning fiziologik xususiyatlari, mushak tizimining rivojlanish darajasi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining moslashuv imkoniyatlari hisobga olinishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yoshdagi sportchilarda haddan tashqari yuklama berish charchoqni tezlashtiradi, bu esa mashg'ulot samaradorligini pasaytiradi. Shu bois yuklamalarni yoshga mos ravishda me'yorlash – pedagogik nazoratning eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mikrosikllarning tuzilishi va mazmuni kurash mashg'ulot yuklamalarining kattaligi hamda yo'nalishi to'g'risidagi fikrlarning xilma-xilligini ko'rsatadi. Bu tafovutlar shundan dalolat beradiki, turli mualliflarning fikricha, mashg'ulotlarni rejalashtirishda mikrosikllarda turli yo'nalishdagi va ketma-ketlikdagi vositalarni o'zaro uyg'unlashtirib qo'llash ko'zlangan natijaga erishishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ko'pgina sport mutaxassislari mikrosikllarda katta va kichik yuklama bilan olib boriladigan mashg'ulotlar soniga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaydilar.

Soha mutaxassislarining fikrlariga tayangan holda shunday xulosa qilish mumkinki, mikrosikllarning tuzilishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli bajariladigan ishni dam olish bilan almashtirish alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon organizmda yuz beradigan toliqish va tiklanish qonuniyatlariga asoslangan bo'lishi kerak.

Shuni ta'kidlash lozimki, mikrosikllarda mashg'ulotlarni rejalashtirish samaradorligini oshirish uchun sportchi organizmining turli hajmdagi va yo'nalishdagi yuklamalarga javob reaksiyasini hisobga olish hamda o'rganish zarurdir. Buning uchun mikrosikl mashg'ulot jarayonlarini rejalashtirishda quyidagi vazifalarni bajarish muhim hisoblanadi:

- organizm ish qobiliyati pasaygan holatlarda yuklama shiddatini kun tartibidagi faoliyat turiga moslashtirish va musbat emotsional ta'sirlar kiritish;

- bir necha mashg'ulotlarda har xil yo'nalishdagi yuklamalar hajmining organizmga har tomonlama ta'sirini aniqlash;
- ish bajarish qobiliyati pasaygan holatlarda, kurashchilar organizmining tiklanish jarayonini tezlashtirish uchun kichik va o'rta yuklamalardan foydalanish.

Mazkur ishning maqsadi – kurash sporti bo'yicha takomillashuv guruhlarida shug'ullanuvchilar uchun maxsus va musobaqaoldi bosqichlarda barcha tayyorgarlik turlari hamda dam olishni o'zida mujassamlashtirgan musobaqaoldi mashg'ulot yuklamalari rejasini ishlab chiqishdan iborat.

Ishning vazifalari:

1. Tik turish holatiga qarama-qarshi holda qo'l yordamida gavdani ushlab, beldan oshirib tashlash usulini takomillashtirish.
2. O'quv mashg'ulot olishuvlarini amalga oshirish.

Berilgan vazifalar 10 marta, bir seriya 30 soniya davomida (qarshiliksiz) bajarildi. Kurash harakati texnikasini takomillashtirish xususiyatlariga ko'ra, bunday seriyali bellashuvlarda kurashchilardan biri faol bo'lmagan, ya'ni qarshilik ko'rsatmagan, keyingi seriyada esa vazifalar almashib bajarilgan. Yuklamalarni almashish va navbatlash jarayonida bir juftlik harakatni 2 seriya bajargandan so'ng 2 daqiqa dam berildi. Shu tartibda ikkinchi vazifalar ham 2 seriyadan so'ng 2 daqiqa dam olish bilan bajarildi.

Mashg'ulot yuklamalari quyidagi tartibda rejalashtirildi:

I kun – birinchi mashg'ulot vazifalari:

1. Raqibni belidan oshirib otish texnik harakatini takomillashtirish.
2. Raqibni dumalatib irg'itish mashqini bajarish.
3. Ayrim texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish.

II kun – ikkinchi mashg'ulot vazifalari:

1. Uzatilgan oyoqni ilib olish yo'li bilan raqibni ag'darish.
2. Qarshilikda ishlash.
3. Ikki tomonlama bellashuv.

III kun – uchinchi mashg'ulot vazifalari:

1. Bukilib turib ag'darish usulini takomillashtirish.
2. Raqibni belidan yoki gavdasining boshqa joyidan mahkam ushlab ag'darish usulini takrorlash.
3. Ikki tomonlama bellashuv.

IV kun – to'rtinchi mashg'ulot vazifalari:

1. Raqibni yelkadan oshirib tashlash usulini takomillashtirish.
2. Yonbosh usulida raqibni bosib tushish.
3. Ikki tomonlama bellashuv.

V kun – beshinchi mashg'ulot vazifalari:

1. Raqib oyoqdan chil solgan holatda orqaga to'ntarilib uni ag'darish usulini takomillashtirish.
2. Yonbosh usulida raqibni bosib tushish.
3. Ikki tomonlama bellashuv.

Mashg'ulot yuklamalari tarkibida eng yuqori sur'atda bajariladigan bir cho'qqili yuklamalarning ta'sirini baholash maqsadida A. Yaroskiy tomonidan tavsiya etilgan faol va faol bo'lmagan dam olish samaradorligi hamda yurak qisqarish sur'ati (YuQS) dinamikasi mashg'ulotlar davomida muntazam o'rganib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning maqsad va vazifalariga ko'ra, musobaqaoldi mikrosikli mashg'ulotlar davomida kurashchilarning yurak qisqarish sur'ati (YuQS) mashg'ulotlardan oldin, katta shiddatli yuklamalardan so'ng darhol, shuningdek, A. Yaroskiy tavsiya etgan faol va faol bo'lmagan dam olish hamda navbatdagi yuklamalar ta'siri, mashg'ulotlar yakuniy qismida o'rganildi.

Bundan tashqari, haftalik mikrosiklning ikkinchi–beshinchi mashg'ulotlarida kuchli, maksimal bir cho'qqili yuklamalar ta'siridan YuQS o'zgarishlari kuzatildi. Organizmning navbatdagi mashg'ulot yuklamalariga to'liq tayyor bo'lishi uchun har kuni ertalabki gimnastik mashqlarni bajarish zarurligi sportchilarga muntazam tushuntirib borildi.

Kurashchilarning YuQS ko'rsatkichlari musobaqaoldi yuklamalari ta'siridan o'zgarish dinamikasi matematik statistika usuli yordamida hisoblab chiqildi. Bir cho'qqili yuklamalar ta'siridan o'rganilgan YuQS ko'rsatkichlari A. Yaroskiy tomonidan tavsiya etilgan faol va faol bo'lmagan dam olish jarayonlari hisobiga tiklanish tezligi foizda taqqoslanib, baholandi.

Musobaqaoldi mikrosiklning har bir kunida YuQS mashg'ulotlardan avval, kurashchilar sport kiyimini kiyishlaridan oldin o'lchandi. Ularning jismoniy yuklamalar ta'siridan o'zgarish ko'rsatkichlari 1-jadvalda ifodalandi.

Tadqiqot oldiga qo'yilgan vazifalardan biri – mikrosikl mashg'ulotlarida bir cho'qqili yuqori jadallik va shiddatda bajarilgan yuklamalar ta'siridan YuQS ko'rsatkichlarining oshishi va ularning tiklanish jarayonining jadallashuviga A. Yaroskiy tavsiya etgan faol va faol bo'lmagan dam olish usullarining ta'sir doirasini o'rganishdan iboratdir.

1-jadval: Turli jadallikdagi yuklamalar ta'siridan ayrim vegetativ o'garishlar

Tekshirish kunlari	Yuklamalar kattaligi, jadalligi, tezligi	Tinch holatda YuQS	Mashg'ulotda asosiy yuklamalardan keyin YuQS	Mashg'ulot yakunida YuQS
I kun	Tehnik – taktik harakatlarni raqib qarshilgisiz bajarish	63.1±0.8	150±1.4	80.3±1.1
II kun	Katta hajm va shiddatli yuklamalarni o'rta jadallikda toliqish yuzaga kelguncha bajarish	62.1±0.7	147.3±1.2	130.4±1.7
III kun	O'z vazniga to'g'ri keladigan maneken raqib bilan maksimal jadallikda ishlash	63.2±0.8	158±2.1	106.2±0.9
IV kun	Ikki tomonlama bellashuvni musobaqaga xos jadallik shiddatda bajarish	63.4±0.9	150.1±2.5	96.3±0.9
V kun	Tavsiya etilgan barcha texnik – taktik harakatlarni maksimal shiddat va jadallikda bajarish	62.5±2.3	144.2±2.1	90.2±1.5

Ko'rsatkichlar musobaqa oldi mikrosikli yuklamalarini turli kattalik va jadallikda bajarilishini vegetativ tizimlarga ta'siri va ularni faol va faol bo'lmagan dam olish usulini tiklanish jarayoniga ijobiy ta'sir etib navbatdagi yuklamalarga tayyor bo'lishi 2-jadvalda ifodalandi.

2-jadval

Kunlar	Yuklamalar	Yuklama tugashi bilan darhol	A. Yaroskiy usuli qo'llanganda		Yuklama tugashi bilan darhol	A. Yaroskiy usuli qo'llanmaganda	
		YuQS	YuQS	Tiklanish foizi	YuQS	YuQS	Tiklanish foizi
I kun	Past jadallik	140.5±1.4	122.6±1.3	14.6	140.5±1.4	126.7±1.5	10.9
II kun	O'rta jadallik	150.3±1.2	132±1.1	13.9	150.3±1.2	136.2±1.3	10.3
III kun	Yuqori jadallik	158.1±2.1	139.2±1.9	13.5	158.1±2.1	142.3±1.7	11.1
IV kun	O'rtachadan yuqori jadallik	150.1±1.6	132.7±1.5	13.1	150.1±1.6	135.2±1.6	11.0
V kun	Katta yuklama o'rtacha jadallik	144.2±2.1	127±1.3	13.5	144.2±2.1	129.7±1.4	11.2

Avvalo shuni ta'kidlash lozimki, tadqiqot olib borilgan kurashchilar guruhida mashg'ulotlarni mikrosikl asosida tashkil etish, musobaqaoldi yuklamalarini me'yoriylash tartibi hamda dam olish kunlari uchun ham ma'lum vazifalarni belgilashni talab etadi.

Bir necha yillik tajribaga ega bo'lgan kurash murabbiylari bilan suhbatlar o'tkazish va mashg'ulotlarni kuzatish natijasida aniqlanishicha, musobaqaoldi mikrosiklida haftaning birinchi kunida maxsus qobiliyat – ya'ni yuqori hajm va jadallikdagi yuklamalar qo'llanishi, haftaning o'rta kunlarida yuklamalar hajmi va jadalligi oshirilishi, navbatdagi mashg'ulotlarda esa kurashning texnik va taktik harakatlarini ko'p takrorlash orqali maxsus chidamlilikni rivojlantirish tavsiya etiladi.

1-rasm: Ko'rsatgichlar musobaqa oldi mikrosikli

Sport takomillashuv guruhlarida haftaning oxirgi mashg'ulotida asosiy yuklama faqat maxsus texnik va taktik harakatlardan iborat bo'lishi lozim. Ayrim mutaxassislar fikricha, haftalik mikrosiklda kuniga bir marta mashg'ulot o'tkazish yetarli samara bermaydi, shu sababli kuniga ikki mahal mashg'ulot o'tkazish maqsadga muvofiq. Bunday tavsiyalar, albatta, mahoratli kurashchilar uchun mosdir. Biroq musobaqa oldidan kuniga ikki mahal mashg'ulot o'tkazish sportchining organizmi uchun ortiqcha yuklama bo'lishi mumkinligi sport tibbiyoti mutaxassislari kuzatuvlarida aniqlangan^(9,10). Sport psixologiyasi tadqiqotchilari ham bu faoliyat turini psixologik nuqtai nazardan ma'qul deb hisoblamaydilar⁽⁸⁾.

O'smir sportchilar – ya'ni takomillashuv guruhida shug'ullanayotgan 15–16 yoshli kurashchilar uchun mikrosiklda haftasiga besh marta mashg'ulot o'tkazish asosida musobaqaoldi yuklamalarni rejalashtirish zarur. Bunda kuch chidamliligi, hujum va himoyaga oid texnik-taktik harakatlar uchun zarur bo'lgan kuch va tezkorlik sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan yuklamalarni me'yorlash muhim ahamiyatga ega.

Musobaqaoldi mikrosiklda katta yoshdagi o'smir kurashchilar uchun yuklamalarni me'yorlashda quyidagi omillarni inobatga olish zarur deb hisoblaymiz:

- Hujum va himoya uchun zarur bo'lgan, raqibni muvozanatdan chiqarishga yo'naltirilgan harakatlarni ta'minlash;
- Raqib qarshiligini kuch va tezkorlik orqali bartaraf etish.

Shu sababli, haftalik mikrosiklning dastlabki 1–3 kunlik mashg'ulotlarida shiddatli hujum harakatlari uchun zarur bo'lgan yuklamalar orasidagi dam olish soniyalarini bosqichma-bosqich kamaytirib borish lozim.

Musobaqaoldi mikrosikli haftalik mashg'ulotlarda shiddatli yuklamalar orasidagi dam olish muddatining o'zgarish dinamikasi 3-jadvalda ifodalangan. Jadvalda ko'rsatilgan harakat seriyalaridan biri ketma-ket kurashchilarning tezkorlik sifati yuqori jadallikda namoyon etilganidan so'ng dam olish jarayoniga o'tilgan.

3-jadval: Yuklamalarda dam olish muddatini o'zgartirib borish.

№	Texnik- taktik harakatlar	Takrorlashlar soni	Hafta kunlari					
		1-3	4-5	Dam olish bilan navbatlashuv soniya				J
				D	S	Ch	P	
1	Raqibni muvozanatdan chiqarishga doir (tortishlar)	10	20	60	50	40	70	110
2	Beldan oshirib otish	12	2-4	60	50	40	80	110
3	Engashib turib oshirib otish	1	4-6	70	50	40	80	120
4	Burulib turib og'darish	21	2-4	50	40	40	80	110

5	Raqibni dumalatib irg'itish	10	2-4	50	40	40	60	90
6	Yelkadan oshirib otish	8	2-4	60	50	40	80	120
7	Hujumga doir boshqa harakatlar	12	4-6	70	60	40	80	110

Muayyan musobaqaoldi mashg'ulotlar jarayonida oxirgi mikrosiklning dastlabki ikki mashg'uloti davomida dam olish muddatini qisqartirib, mashg'ulotlarni bosqichma-bosqich uzaytirib borish kurashchilarning start oldi holatini yuklamalar orqali boshqarishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholanadi.

Tadqiqot olib borilgan kurashchilar guruhida shug'ullanuvchilarning bir seriyada hujumga oid texnik-taktik harakatlarni bajarishdan so'ng navbatdagi harakatlarga o'tish oralig'idagi dam olish jarayonida tiklanishni jadal-lashtiruvchi vositalardan foydalanildi. Mazkur masalani samarali hal etishda A. Yaroskiy tomonidan tavsiya etilgan faol va faol bo'lmagan dam olish usullaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi.

Ushbu usulning mazmuni shundan iboratki, sportchi qisqa muddat davomida gilam yoki to'shakda oyoq va qo'llarni bo'shashtirib, ko'zlarini yumgan holda chalqancha 50–60 soniya yotsa, tiklanish jarayoni tezla-shadi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan mazkur tiklanish usuli o'smir kurashchilar tomonidan "raqibni dumalatib irg'itish", "yelkadan oshirib otish" va "beldan oshirib otish" kabi texnik harakatlarni har biri 60–90 soniya davomida 6–8 marta takrorlashdan so'ng qo'llanildi.

Tadqiqotda 12 nafar kurashchi ishtirok etdi. Ulardan 6 nafari texnik-taktik harakatlarni bajarganlaridan keyin 60–90 soniya davomida qo'l va oyoqlarini bo'shashtirib, chuqur nafas olib-chiqarish mashqlarini bajaranishdi. Qolgan 6 nafari esa har bir tavsiya etilgan texnik-taktik harakatdan so'ng 10 soniya ichida A. Yaroskiy tomonidan tavsiya etilgan faol dam olish usulini 1 daqiqa davomida bajardilar.

Tadqiqot natijalari 4-jadvalda ifodalandi. Unda yurak qisqarish soni (YuQS) tiklanish jarayoniga A. Yaroskiy tavsiya etgan tiklanish vositalarining samaradorligi individual ko'rsatkichlar asosida tasvirlangan. Olingan natijalar matematik statistika metodi yordamida qayta hisoblab chiqilmadi, biroq ularning umumiy tahlili tiklanish jarayonining jadallashuvini tasdiqladi.

4-jadval: Musobaqaoldi mikrosiklida A.Yaroskiy tavsiya etgan faol va faol bo'lmagan dam olish samaradorligi

A.Yaroskiy vositasidan foydalanilganda				
No	Kurashchilar soni	I seriya harakatlar tugashi bilan	1 daqiqa dam olgandan so'ng	Tiklanish fozi
1	6	112	96	16.7
2	6	109	90	21
3	6	120	101	18.8
4	6	104	88	18.2
5	6	108	92	16.7
A.Yaroskiy usulidan foydalanilmaganda				
1	6	121	110	10
2	6	114	106	7.5
3	6	108	104	3.8
4	6	110	98	12.2
5	6	116	108	7.4

4-jadvalda keltirilgan raqamli ma'lumotlarga ko'ra, A. Yaroskiy tomonidan tavsiya etilgan faol va faol bo'lmagan dam olish vositalaridan foydalanilganda tiklanish darajasi 16,7 foizdan 21 foizgacha o'sdi. Shu bilan birga, ushbu vositalardan foydalanilmagan holatlarda tiklanish darajasi atigi 3,8 foizdan 12,2 foizgacha bo'ldi.

Mazkur natijalar A. Yaroskiy usulining mashg'ulotdan keyingi tiklanish jarayonini sezilarli darajada jadal-lashtirishini ko'rsatadi.

Kurashning barcha turlarida mezosiklning haftalik mashg'ulotlarida 20–30 foiz, musobaqaoldi mikrosiklida esa umumiy tayyorgarlik vositalarining hajmi 25–30 foizni, maxsus mashqlar esa 70 foiz va undan yuqori qismini tashkil etishi sport amaliyotida o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. Shu bilan birga, musobaqaoldi mikrosiklida yuklamalarning turli hajmda va jadallikda bo'lishi, dam olish bilan navbatlashuvi masalaning bir jihati bo'lsa, yana bir muhim jihati o'smir kurashchilarning jismoniy sifatlari, ya'ni jismoniy tayyorgarlik darajasini hisobga olishdir.

Mavzuga oid adabiyotlarda jismoniy tayyorgarlik sport mashg'ulotlarining asosiy tarkibiy qismi sifa-tida qaraladi. Shu bilan birga, murabbiylar o'z shogirdlarini musobaqalarda kuzatib, ularning tezkorlik, kuch, chidamlilik yoki bo'g'inlar harakatchanligi bilan bog'liq texnik harakatlardagi kamchiliklarini aniqlaydilar va ularni bartaraf etish maqsadida ko'proq yakka tartibda ish olib boradilar.

2-rasm: A. Yaroskiy usulining mashg'ulotdan keyingi tiklanish

Kurash yuklamalarining vegetativ tizim ko'rsatkichlariga ta'sirini ifodalovchi omillardan biri yurak urish chastotasi (YuQS) va arterial bosim (AB) o'zgarishlaridir. Jismoniy mashqlar fiziologiyasi mutaxassislari ^(3, 5, 9, 10) jismoniy yuklamalar ta'siridan tinch holatda puls 60 yoki undan kam bo'lishini bradikardiya deb ataydilar. Bu holat sportchi organizmining tinchlik davrida iqtisodiy faoliyat yuritishining natijasi sifatida baholanadi.

Biz kurashni takomillashtirish guruhidagi 12 nafar shug'ullanuvchilarning YuQS ko'rsatkichlarini aniqlab, matematik statistika uslubi yordamida hisoblab chiqdik. O'rtacha natija $62,9 \pm 0,6$ ga teng bo'ldi. Ushbu holat kurashdagi texnik-taktik harakat yuklamalarining qon aylanish tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini bildiradi.

Kurashga oid texnik-taktik faoliyat bilan bog'liq katta hajm, yuqori jadallik va tezkorlikda bajarilgan yuklamalar kurashchilarda qon bosimining biroz ortishiga olib kelgan, bu esa sportchi uchun me'yoriy fiziologik holat deb hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida qo'llanilgan turli hajm va yo'nalishdagi kurash yuklamalari YuQS ko'rsatkichining sezilarli o'zgarishiga sabab bo'ldi (3-jadval). YuQSning turli yo'nalishdagi va jadallikdagi, maksimal tezlikda bajarilgan yuklamalardan so'ng tezroq tiklanishi kurashchilarning ishchanlik qobiliyatining ortganidan dalolat beradi. Ayniqsa, bir cho'qqili maksimal yuklamalardan keyingi tiklanish jarayonining jadallashuvi eng samarali fiziologik reaksiya sifatida baholanishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, A. Yaroskiy tavsiya etgan faol va faol bo'lmagan dam olish usullaridan foydalanish kurashchilar organizmini musobaqaoldi tayyorgarligi uchun zarur bo'lgan aerob va anaerob ish faoliyatiga tayyorlashda muhim omil hisoblanadi.

Ma'lum seriyadagi yuklamalardan so'ng navbatdaxisiga tayyor bo'lish jarayonida A. Yaroskiy usuli samarali natijalar berdi. Ayniqsa, kurashchilarning navbatdagi yuklamalarga tayyorgarligini oshirish va tiklanish jarayonini tezlashtirishda faol va faol bo'lmagan dam olish usullaridan foydalanish yaxshi samara berdi.

Tiklanish hamda navbatdagi yuklamalarga tayyor bo'lishda A. Yaroskiy usulining samarali tomoni 2-jadvalda o'z ifodasini topgan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ushbu usulni mashg'ulot jarayonida yuklamalar orasida qo'llash kurash uchun xos bo'lgan jismoniy sifatlar va maxsus ish qobiliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Musobaqaoldi mikrosikli mashg'ulot kunlarida o'rganilgan ko'rsatkichlarning o'rtacha arifmetik qiymatlari hisoblanib, hafta davomida ularni taqqoslash natijasida ma'lum bo'ldiki, yuklamalar jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan holda qaysi tezlik, hajm yoki yo'nalishda berilishidan qat'i nazar, navbatdagi mashg'ulot kuni va hafta davomida to'liq tiklanish jarayoni kuzatildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Musobaqaoldi yuklamalarning yo'nalishi, kattaligi, shiddati, davomiyligi va dam olish bilan navbatlashuvi kurashchilarning yaqinlashib kelayotgan musobaqalarda murakkab vaziyatlarda muvaffaqiyatli harakat qilish hamda g'alabani ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lishi zarur.

Belgilangan maqsadlarga erishish uchun musobaqaoldi mikrosiklida qo'llaniladigan yuklamalarning jadalligi, kattaligi va davomiyligi, shuningdek, dam olish bilan navbatlashuvi musobaqa talablari darajasida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Musobaqaoldi mikrosiklning dastlabki 1–3 kunida bajariladigan texnik-taktik harakatlarga oid yuklamalar orasidagi dam olish muddatini qisqartirib, 4–5 kunlarda esa uni biroz uzaytirib borish mashg'ulot oldi holatining samarali kechishini ta'minlaydi.

Musobaqaoldi mikrosikl tarkibidagi maksimal tezlikda bajariladigan yuklamalarning kunlik mashg'ulotlarga kiritilishi kurashchilarning barcha funksional ko'rsatkichlarini, xususan, yurak urish chastotasini (YuQS) eng yuqori darajada faollashtiradi. Shu holatda A. Yaroskiy tomonidan tavsiya etilgan faol va faol bo'lmagan dam olish usullaridan foydalanish chidamlilikni oshirib, tiklanish jarayonini jadallashtiradi hamda navbatdagi yuklamalarning samarali bajarilishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдиев А.Н. Динамика состояний борцов 16–17 лет на послесоревновательном этапе в процессе многосикловой подготовки: Автореф. дис. канд. пед. наук. – Ташкент, 1994. – 24 с.
2. Абдиев А.Н. Борьба: Организация восстановительного тренировочного процесса в предсоревновательном этапе. Монография. – Ташкент, 1997. – 138 с.
3. Кабанов А.А. Опорность как принцип развития координации движений в борьбе. Теория и практика физической культуры. – Москва, 2002. – № 9. – С. 46–49.
4. Керимов Н.А. Скоростно-силовая подготовка дзюдоистов и борцов вольного стиля: Методические рекомендации. – Ташкент, 1990. – 20 с.
5. Керимов Н.А. и др. Система планирования и контроля учебно-тренировочных нагрузок в вольной борьбе Олимпиада harakatini rivojlantirish, olimpiya ta'limotini joriy etish va Sidneyda o'tkaziladigan XXVI Olimpiya o'yinlariga tayyorgarlik masalalariga bag'ishlangan III Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalar to'plami. – Ташкент, 1999. – 27 aprel. – В. 113–116.
6. Керимов Ф.А. Kurash tushaman. – Toshkent, 1990. – 210 b.
7. Керимов Ф.А. Sport kurashi nazariyasi va usuliyati. – Toshkent: O'zDJTI, 2005. – 245 b.
8. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки. – Москва: Кинезиология и психология, 1998. – 280 с.
9. Risqiyev A. Sport medisinasi. – Toshkent, 1987. – 168 b.
10. Дембо В.Г. Врачебный контроль в спорте. – Москва, 1997. – 113 с.
11. Atoyev A.Q. O'quvchi yoshlarni o'zbek kurashiga o'rgatish usuliyoti. – Toshkent, 2005. – 84 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.